

THE IMAGE OF THE FATHER IN THE NOVEL “FATHER GORIO”.

ОБРАЗ ОТЦА В РОМАНЕ “ОТЕЦ ГОРИО”.

“GORIO OTA” ROMANIDA OTA OBRAZI

Karimova Nilufar Umidbek qizi

Farg‘ona Davlat Universiteti 2-bosqich magistrani

+998909706564

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiyot tarixida ota obrazi, uning o‘rganilishi, Gorio ota “romani, uning yozilish tarixi, Gorio ota va uning taqdiri borasida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Ota obrazi, Parijdagi hayot sahnalari, shaxsiy hayot sahnalari, Bezovta dunyo anatomiyasi, Insoniy komediyaning asosiy toshi.

Annotations: In this article, the image of the father in the history of literature, its study, the novel “Le Per Goriot”, the writing of the novel, father Gorio and his fate are discussed.

Keywords: Father figure, the novel “Le Per Goriot”, scenes of life in Paris, private life of scenes, anatomy of a troubled world, the keystone of human comedy.

Kirish

Mifologiya, adabiyot va boshqa ko‘plab san‘at turlarida ota siymosiga qiziqish qadimdan mavjuddir. Mana shunday asarlardan biri Sofoklning “Shoh Edip” tragediyasi miloddan avvalgi 429-425 yillarda yozilgan, deb taxmin qilinadi. 977-1010 yillarda Firdavsiy tomonidan yozilgan "Shohnoma" asarida ham ota obrazlari o‘ziga xos tarzda gavdalan tirilgan. Ota obrazini Oltoy Sibir miqlarida, Oltoy qabriston miqlarida O‘g‘uz xoqon, Manas, Shoh Ismoil, Ko‘ro‘g‘li (Go‘ro‘g‘li), Alpomish dostoni, turkcha “Deda” va “Ay Atam” afsonalari, “Dadam Qo‘rqut kitobi”—o‘g‘uz turk dostoni (XI—XII asrlar). Ozarbayjon xalq adabiyotining eng qadimiy yozma obidalarida ham uchratishimiz mumkin.

Qolaversa Xitoy yilnomalarida Buyuk Hun imperatori Mete va uning otasi o'rtasidagi munosabatlar ham saqlangan.

Darhaqiqat, Shekspirning (1564-1616) "Gamlet", Turgenevning (1818-1883) "Otlar va bolalar", Dostoyevskiyning (1821-1881) "Karamazov birodarlar", J.Joysning (1882-1941) "Uliss", Kafkaning (1883-1924) "Otaga maktub", G.Markesning (1927-2014) "Prezidentimiz otamizning kuzi", Fransuz yozuvchisi va dramaturgi Onore de Balzakning (1799-1850) "Gorio ota", Turk adabiyotida Yusuf Otilganning (1959) "Oy nuri odami", Hasan Ali Toptashning "Qushlar Yasine Go", O'zbek adabiyotida esa, Abdulla Qodiriyning (1894-1938) "O'tkan kunlar", "Mehrobdan chayon", Cho'lponning (1898-1938) "Kecha va kunduz", Said Ahmad (1920-2007) "Ufq" trilogiyasi, O'tkir Hoshimov (1941-2013) "Ikki eshik orasi" va boshqa ko'plab yozuvchilar o'z asarlarida ota obrazini turli qiyofalarda ifoda etgan.

"Gorio ota" romani 1835-yilda fransuzlarning buyuk yozuvchisi va dramaturgi Onore de Balzak tomonidan yozilgan. Roman fransuz jamiyatida chuqur o'zgarishlar olib kelgan Burbon restavratsiyasi davrida sodir bo'ladi. Shaxslarning yuqori ijtimoiy mavqega erishish uchun kurashi kitobning asosiy mavzusidir. Parij shahri, shuningdek, qahramonlar – ayniqsa, Fransiya janubidagi provinsiyalarda o'sgan yosh Rastinyakni hayratda qoldiradi. Balzak Gorio va uning qizlari orqali oila va nikohning tabiatini tahlil qiladi, bu institutlarga pessimistik nuqtai nazar bilan qaraydi. ¹

Kitobning birinchi nashrida roman yetti bobga bo'lingan :

Birinchi jildda: Burjua pansionati, Ikki tashrif, Dunyoga kirish

Ikkinchi jildda: Dunyoga kirish davomi, O'limni aldash, O'limdan qo'rqish yoki Dare iblis,

Ikki qiz, Otaning o'limi.

¹ Xolbekov M. Onore de Balzak va uning "Inson Komediya". "Jahon adabiyoti" jurnali, 2009. 1-son.

Balzak dastlab bu asarni “Insoniy komediya”ning “ Parijdagi hayot sahnalari” bo‘limiga joylashtirdi. Tez orada u qahramonlarning shaxsiy hayotiga katta e’tibor qaratgani uchun “Shaxsiy hayot sahnalari “ nomi bilan qayta tasnifladi. Balzakning “Gorio ota” romani amerikalik yozuvchi Jeyms Fenimor kuper va Shotland yozuvchisi Volter skot asarlarining ta’sirida yaratilgan. Romanda sivilizatsiyaga intilish natijasida yuzaga kelgan insoniy vaxshiylik tasvirlangan. Asarda Votren tilidan Parijni “yangi dunyoning yigirma xildagi vaxshiy qabilalar to‘qnashgan o‘rmoni”, - deb atashi ham Kuper ta’sirining yana bir belgisidir. Romanning boshida Balzak “Hammasi haqiqatdir”, -deb e’lon qiladi.²

Rastinyak, Votrin va Gorio o‘z xohish-istaklari bilann buzilgan shaxslarni ifodalaydi. Rivojlanishga chanqoqlikda Rastinyakni Faustga, Votren esa Mefistofelga qiyoslangan.

Roman parijning Sent Jenev ko‘chasida joylashgan beva ayol Vokega tegishli bo‘lgan pansionatning kengaytirilgan ta’rifi bilan boshlanadi. Bosh qahramonlar huquqshunos talaba Ejen de Rastinyak, Votren ismli sirli jinoyatchi, Gorio ismli keksa nafaqadagi vermishelchi va uning qizlari.

Gorio qizlarining hoy-havaslarini uchun o‘zini bankrot qilgan sho‘rpehona ota. Janob Rastinyak, Fransiyaning janubidan Parijga o‘qish uchun kelgan talaba. U o‘zining uzoq qarindoshi Bossean xonimdan yuqori tabaqani o‘ziga jalb qilish uchun saboq oladi va kambag‘al oilasidan pul olib, yuqori tabaqaning e’tiborini qozonadi. Rastinyak boylik va ijtimoiy mavqega ega bo‘lishni xohlasa, Gorio faqat qizlarining sevgisini orzu qiladi. Votren esa, jinoyat olamida o‘limni aldar nomi bilan mashhur agitator.

Janob Gorio ishning ko‘zini biladigan, pul topishga usta ishbilarmen, ammo qizlariga bo‘lgan kuchli va chegarasiz mehri tufayli otalik borasida omadi chopmagan bechora. Gorio qizlari uchun hamma narsani qurbon qiladi. Gorio romanda qizlari uchun doimo azob chekkani sababli, Balzak uni “Otalik Masihi” deb ataydi. Qizlarining ijtimoiy mavqega intilib otasini tashlab ketishi, uning baxtsizliklarini yanada kuchaytiradi. Kitobning oxirida

²Xolbekov M. Onore de Balzak va uning “Inson Komediya”. “Jahon adabiyoti” jurnali, 2009. 1-son.

Gorioning o'lim to'shagidagi lahzalari, madmazel de Bossean xonimning uyidagi bal qarama-qarshi qo'yilgan bo'lib, jamiyat va oila o'rtasidagi tub ajralishdan dalolat beradi.

Balzak Gorioda barcha otalarga xos eng yaxshi fazilatlarni, hislarni va barcha otalarning mehrini mujassam qiladi. Shuning uchun ham ota farzandlarining har qanday qilmishlarini hech bir e'tirozsiz kechiradi, qabul qiladi. Gorio otada g'arb kishisining xarakteri qizlariga va Rastinyakka bo'lgan munosabatida yaqqol namoyon bo'ladi.

Rastinyakning Delfinaga bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvqtalagan va erining zolimona nazoratidan g'azablangan Gorio qiziga yordam bera olmaydi. Katta qizi Anastasiya sevgilisining qarzini to'lash uchun erining oilaviy taqinchoqlarini sotib yuborganini aytib, otasidan yordam so'rab kelganda o'zining ojizligidan azoblangan Gorio insultga duchor bo'ladi.

Delfina o'lim to'shagida yotgan otasini ko'rish uchun kelmaydi, Anastasiya juda kech keladi. Gorio o'limi oldidan qizlarining qilgan bemehrligidan qattiq ranjiydi.

“Qizlarim, qizlarim, Delfina!, Anastazi! Ularni ko'rgim kelyapti! Ularga jandarm yuboringlar, majburan olib kelinglar! Sud meni yoqlaydi, hamma narsa – tabiat ham, fuqarolik qonunlari ham meni yoqlaydi! Men norozilk bildiraman! Agar hamma otasini oyoq osti qilaversa, vatan halok bo'ladi!”³

Uning dafn marosimida faqat Rastinyak, Kristof ismli xizmatkor va ikkita pullik motam tutuvchi ishtirok etadi. Gorioning qizlari otasining dafn marosimida ishtirok etish o'rniga ximatkorlarini jo'natadi.

Gorio qizlarining xiyonati ko'pincha Shekspirning “Qirol Lir “ romanidagi qahramonlar bilan solishtiriladi. Roman birinchi marta nashr etilganida Balzakni plagiatlikda ham ayblashgan. Tanqidchi Jorj Santsberi bu o'xshashliklarni muhokama qilar ekan Gorioning qizlari ham xuddi (Lirning qizlari) Goneril va Regan kabi otalarining qotili ekanliklarini ta'kidlaydi.

³ Balzak Onore. Gorio ota. T.: “Kamalak-Press” nashriyoti, 2019. 298-bet.

Xulosa

“Gorio ota” Balzakning asosiy romani hisoblanadi. Uning fransuz adabiyotiga ta’siri katta bo’lgan. Buni romanchi Felisien Marsoning “Biz hammamiz Le Per Gorioning farzandlarimiz” jumlasidan ham bilib olishimiz mumkin. Martin Keyns o’zining “Bezovta dunyo anatomiyasi” kitobida bu romanni “Insoniy komediyaning asosiy toshi deb ataydi. Balzakning o’zi ham bu asari bilan nihoyatda faxrlanib, so’nggi qism nashr etilishidan oldin shunday degan edi: “Le Per Goriot – g’azablangan muvaffaqiyat, mening eng ashaddiy dushmanlarim tizzalarini bukishga majbur bo’lishdi. Men hamma narsadan, do’stlardan ham hasadgo’ylardan ham g’alaba qozondim.”

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. Xolbekov M. Onore de Balzak va uning “Inson Komediyaasi”. “Jahon adabiyoti” jurnali, 2009. 1-son.
2. Balzak Onore. Gorio ota. T.: “Kamalak-Press” nashriyoti, 2019. 298-bet
3. Xolbekov M. XX asr modern adabiyoti manzaralari. Lotin Amerikasi “Sehrli realizmi”. kh-davron.uz